

UZLUKSIZ TA'LIM JARAYONIDA IJODKORLIKNING AHAMIYATI

Saboat Orifova Yakubovna

Namangan VXYaMO'MM katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirish va yetuk malakali kadrlar tayyorlash masalalari bo'yicha mulohazalar bildirilgan

Kalit so'zlar: uzluksiz, ta'lim, kasb, ijodkorlik, texnologiya, mutaxassis, shakllanish, xususiyat.

Ma'lumki, hozirgi kunda mamlakatimiz ta'lim tizimini rivojlantirish bu borasida jahon mamlakatlarining ilg'or g'oyalari, tarbiyaviy, ta'limiy nazariyalari, mutaxassislar tayyorlashning boy amaliyoti, hozirgi zamon texnikasi va texnologiyasidan foydalanish hamda milliy, hududiy xususiyatlarini hisobga olib, ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish, shu negizda yangisini ishlab chiqish va keng ko'lamda qo'llash bosh omil sanaladi.

Mutaxassislarning kasbiy shakllanish muammosining psixologik jihatlarini tadqiq etish mobaynida kasb tanlash, o'qish motivlari, kasbiy motivlarning paydo bo'lishi, uning yosh davrlari xususiyati bilan bog'liq dinamikasiga doir muammolar ham o'zining yetarlicha pedagogik yechimini kutayotganligi aniqlandi. Bu esa kasbiy kompetentlikka erishishda bo'lajak mutaxassisning shaxsiy sifatlari birlamchi ahamiyat kasb etishini ko'rsatdi.

Bugungi ijtimoiy taraqqiyot, kasbiy erkinlik va kasbiy burch munosabati har bir shaxsdan ijodkorlik sifatlarining yuqori darajada shakllanishini talab etmoqda. SHaxsning aniq maqsadga yo'naltirilganligi uning ijodkorligi shakllanishining o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. Bu maqsad esa jamiyatdagi hayotiy ehtiyojlardan kelib chiqadi. Demak, ijodkorlik shaxsning aniq maqsad sari ongli tarzda faoliyat yuritishining yuqori ko'rsatkichi bo'lib, mustaqil fikrlar, tasavvurlar, tushunchalar, kuzatishlar, diqqat va qobiliyatlar majmuidir.

Respublikamizda uzluksiz ta'lim tizimini modernizatsiyalash sharoitida kasb-hunar ta'limi muhim ijtimoiy institutlardan biri sifatida ta'limiy, tarbiyaviy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy vazifalarni amalga oshirmoqda. Ularning muvaffaqiyatli bajarilishini ta'minlash uchun kasb-hunar ta'limi muassasalari talabalarida ijodiy va mustaqil fikrlash, kasbiy yetuklikka intiluvchanlik va yuksak ma'naviyatni shakllantirishni ta'minlovchi pedagogik shart-sharoitlar yaratilishi lozim.

O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimida ijodkor talaba shaxsini uzviy rivojlantirish bugungi kunda juda katta ahamiyat kasb etmoqda.

Ijodkorlik shaxsda mustaqil fikrlash sifatlari namoyon bo'lishining eng asosiy va faol shakli hisoblanib, uni quyidagi belgilariga ko'ra tasniflash mumkin: ijod turi (texnik, texnologik, tashkilotchilik, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy, pedagogik, didaktik,

kasbiy, aralash); ijod darajasi (mono ijod, mul'ti ijod, mega ijod); ijod qamrovi (ixtisoslik, mutaxassislik, bilim sohasi, tarmoqlararo, milliy, mintaqaviy, mintaqalararo, xalqaro); ijodning davomiyligi (qisqa muddatli, o'rta muddatli, uzoq muddatli); ijodning shakli (innovatsion, ilmiy-tadqiqotchilik, ta'limiy, investitsion, aralash); umumiy jihatlari ko'ra (yangi g'oyalarni hayotga tatbiq etish; printsipl jihatdan yangi yechimlarni ilgari surish; yangilikni amaliy qo'llash); yaratilgan ijod mahsulining ma'nosi va murakkabligiga ko'ra (ratsionalizatorlik taklifi; ixtiro; kashfiyot).

Talabalar ijodkorlik faoliyatini tashkil qilish mustaqil fikrlashni rivojlantirish, bilim egallashdagi intiluvchanlik, ilmiy

dunyoqarashni shakllantirish, o'zlashtirilgan bilimlarni ta'lim va amaliy faoliyatda mustaqil qo'llay olishga o'rgatishda namoyon bo'ladi.

Talaba shaxsini kasbiy-ijodiy rivojlantirishga qaratilgan yondashuv va uni amalga oshirish texnologiyalari o'quv jarayonida individual ta'lim traektoriyasini amalga oshirishga qaratilishi, shu bilan birga u muayyan darajadagi umumiylik va universallikka ega bo'lishi lozim. Bunga erishish uchun shaxsni kasbiy-ijodiy rivojlantirish texnologiyasi kreativ va korreksion xarakterga ega bo'lishi lozim, deb hisoblaymiz.

SHaxsni kasbiy-ijodiy rivojlantirishga o'rgatish texnologiyasi talabalarning o'quv-kasbiy faoliyatini boshqarish jarayonini loyihalashda talabalarning individual xususiyatlari, ularning motivlari hamda qiziqishlarini, pedagogning metodi va mahoratini, ta'lim muassasasi ixtisosini e'tiborga oladigan darajada moslashuvchan bo'lishini nazarda tutishi va uni qo'llash boshqa pedagoglar tomonidan turli shart-sharoitlarda qo'llash uchun yetarlicha umumlashgan bo'lishi kerak.

Talaba shaxsini kreativ taraqqiy ettirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarni loyihalashda sub'ektning faolligi va mustaqilligini ta'minlash, mavjud g'oyalardan eng maqbulini tanlashga o'rgatish, muammoli vaziyatlarni yaratish, ushbu vaziyatlardan zarurini erkin tanlash ko'nikma va malakalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Uzluksiz ta'lim tizimida tizimlilik va izchillik printsipl muhim ahamiyat kasb etadi. Bilim olishdagi tizimlilik va izchillik nazariya va amaliyotning birligi, Davlat ta'lim standartlari, ularga mos ravishda o'quv dasturlarini yaratish va ta'lim-tarbiya jarayoniga bosqichma-bosqich joriy etish bilan ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.expert.psychology.ru
2. www.psycho.all.ru
3. www.psychology.net.ru